

QUESTÕES SOBRE O SUICÍDIO NO MARAJÓ OCIDENTAL: COMPREENSÕES NECESSÁRIAS À LUZ DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA

 DOI: 10.5281/zenodo.8137382

Renan Serrão Gonçalves¹ e Ronaldo de Oliveira Rodrigues²

¹renansg28@gmail.com. Pedagogia, Universidade Federal do Pará

²rrodrigues@ufpa.br. Pedagogia, Universidade Federal do Pará

RESUMO: O estudo demonstrou a importância do conhecimento e debate de um tema muito importante o suicídio. O suicídio é um fenômeno social presente em diversas faixas etárias, sendo vários fatores que podem favorecer este ato, como: problemas familiares, financeiros e outros. As metodologias utilizadas foram qualitativas e quantitativas que proporcionam amplos debates e a abordagem dos dados ocorreram de modo descritivo. Foram analisadas características das vítimas, como por exemplo: a faixa etária. O levantamento aconteceu entre 2020 e 2021. Os suicídios foram registrados em diferentes faixas etárias que podem indicar diferentes especificidades dos motivos. Portanto, o debate do tema torna-se cada vez mais essencial como forma de prevenção ao suicídio por parte das diferentes faixas etárias.

Palavras-chave: Diálogo; Saúde; Suicídio.

INTRODUÇÃO

O suicídio é um fenômeno social que ocorre desde dos períodos da antiguidade, ainda sendo uma grave questão ou problema de saúde pública (PENSO & SENA, 2020). De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2019), o ato do suicídio é um dos principais causadores de mortes em diversas partes do mundo. Anualmente, a taxa de mortes por suicídios representa em torno de 703.000 mil pessoas ao redor do mundo.

A ausência de conhecimento dos principais fatores de riscos dos comportamentos autodestrutivos, pela família ou até mesmo por profissionais de saúde, pode gerar um alto descompasso nos anseios de seres humanos que possuem ideias suicidas. São diversos os fatores que podem ser vistos: alteração de comportamento, isolamento social e outros comportamentos de riscos que podem indicar um pedido de ajuda. A observação dos fatores poderia ajudar bastante em possibilidades de se evitar o ato suicida (BARBOSA, *et al.*, 2011).

No Brasil em uma comparação entre os anos de 2010 e 2019, foram registradas 112.230 mortes por suicídio, com uma crescente no número das mortes de 9.454 em 2010, para 13.523 em 2019, ou seja, o equivalente ao aumento anual de 43%. Os dados das taxas de mortalidade demonstraram uma alta do risco de morte por suicídio em todo o território do país. Sendo assim, a taxa nacional em 2019 foi de 6,6 mortes para cem mil habitantes (BRASIL, 2021). “O risco de suicídio aumenta de acordo com o número de tentativas e também está associado a intervalos de tempo menores entre essas tentativas” (VIDAL, *et al.*, 2013, p. 176).

O estudo tem como objetivo principal discutir a problemática do suicídio e perspectivas de prevenção na realidade marajoara, bem como a identificação dos principais fatores que convergem a problemática do suicídio infanto juvenil na região marajoara. Além de sistematizar as informações a respeito da problemática do suicídio infanto juvenil no município de Breves que foi escolhida para a realização deste levantamento de dados.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo tem metodologias qualitativas e quantitativas para a pesquisa social na área da saúde que proporcionam amplos debates das questões investigadas (SERAPIONI, 2000). Em relação a abordagem dos dados de mortes por suicídios ocorreram de maneira descritiva conforme citado (BRASIL, 2021). Dessa maneira serão analisadas as principais características dos grupos de vítimas, como por exemplo: a faixa etária. Este levantamento de dados aconteceu no período de janeiro a dezembro de 2020 e 2021, utilizou como instrumento para a coleta de informações, levantamento de dados em órgãos públicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os dados coletados em modo geral de janeiro a dezembro de 2020, as vítimas de suicídios apresentaram uma faixa etária de 13 e até acima de 60 anos, que foram localizados no município de Breves. Em relação as faixas etárias entre 13 a 24 anos foram registrados um caso, entre 25 a 40 anos foram registrados mais um caso e por último entre a faixa etária acima de 60 anos mais um caso.

Os suicídios que foram registrados em diferentes faixas etárias no município de Breves podem indicar diferentes especificidades dos motivos de acordo com os diferentes grupos. Em relação aos adultos pode ser a utilização de armas brancas e fogos. Enquanto, o grupo com a idade mais elevada a partir dos 60 anos podem estar relacionados com questões do abandono familiar, dificuldades financeiras e doenças.

Já para o período de coleta de informações de janeiro a dezembro de 2020, a faixa etária de 13 a 24 anos apresentou um aumento de 3 vítimas, ou seja, uma elevação de 200% com relação aos casos registrados no ano anterior. Enquanto a faixa etária de 25 a 45 anos também registrou um caso. Entretanto, as demais faixas etárias da pesquisa de 41 a 60 e acima de 60 anos não apresentaram nenhuma ocorrência.

A respeito das taxas de suicídios que foram mais altas em crianças e adolescentes que em todas as demais faixas etárias, podem indicar que dentro desse grupo, alguns fatores como a ausência de relações sociais entre a família e amigos, além da utilização exagerada de recursos tecnológicos podem aumentar a mortalidade por homicídio. Ainda nesse grupo, para a faixa etária mais próxima dos 20 anos, ou seja, os jovens, os principais problemas enfrentados podem ser associados a utilização fácil de substâncias como drogas lícitas e ilícitas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O suicídio é um fenômeno social bastante complexo com a presença de diversos fatores como problemas familiares, financeiros e doenças. Além disso, o acesso fácil aos instrumentos com alto poder de letalidade e drogas lícitas e ilícitas também podem estar contribuindo para as altas taxas de vítimas deste problema de saúde que é o suicídio.

As mortes causadas pelo ato do suicídio representam um enorme desafio para o governo e sociedade civil. Sendo assim, fundamental mais conhecimento a respeito do tema e os principais fatores que podem contribuir para o aumento da taxa de suicídio. Portanto, o debate do tema torna-se cada vez mais indispensável como forma de prevenção aos atos de suicídios por parte das diferentes faixas etárias desde criança, jovens, adultos e idosos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, F. O.; MACEDO, P. C. M.; SILVEIRA, R. M. C. Depressão e o suicídio. **Revista da SBPH**, v. 14, p. 233-243, 2011.

Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico, v. 52, n. 33, set. 2021.

PENSO, M. A.; SENA, D. P. A. A desesperança do jovem e o suicídio como solução. **Sociedade e Estado**, v. 35, p. 61-81, 2020.

SERAPIONI, Mauro. Métodos qualitativos e quantitativos na pesquisa social em saúde: algumas estratégias para a integração.

VIDAL, C. E. L.; GONTIJO, E. C. D. M.; LIMA, L. A. Tentativas de suicídio: fatores prognósticos e estimativa do excesso de mortalidade. **Cadernos de saúde pública**, v. 29, p. 175-187, 2013.

World Health Organization. "Suicide worldwide in 2019: global health estimates."